

BOEKAANKONDIGING

Prof. Mr. H. L. Bakels e.a.:

NEDERLANDS RECHT IN KORT
BESTEK. Tweede druk 1968.
(Æ. E. Kluwer, Deventer 1968, 425 blz.,
geb. f 25,50)

door Mr. Drs. J. Th. Degenkamp.

De eerste druk van dit boek werd door mij
besproken in MAB jaargang 41, nr. 2, pag. 66.

Bezwaar werd toen vooral geuit tegen de inhoud van de algemene inleiding en het gedeelte: materieel privaatrecht. Beide stukken zijn ingrijpend veranderd. De bruikbaarheid is verder vergroot door het opnemen van een wetsartikelen- en jurisprudentie-register. Deze tweede druk voldoet uitstekend aan de doelstelling: het op korte en zakelijke wijze een overzicht te verschaffen van de belangrijkste delen van het geldende Nederlandse recht.